

Les entreprises marocaines à l'ère du Covid 19 : Impacts, mesures et politiques de relance des secteurs du tourisme, de l'immobilier et de l'automobile.

Moroccan companies in the area of Covid 19: Impacts, measures and recovery policies of tourism, automotive and real estate sectors

EL AMINE Soukaina

Doctorante

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga

Université Sultan Moulay Slimane

Laboratoire d'Economie et de Gestion

Maroc

Soukaina.elamine@usms.ac.ma

BOUAYAD AMINE Nabil

Enseignant chercheur

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga

Université Sultan Moulay Slimane

Laboratoire d'Economie et de Gestion

Maroc

Nabil_Bouayad@hotmail.com

Date de soumission : 10/09/2020

Date d'acceptation : 19/10/2020

Pour citer cet article :

EL AMINE S. & BOUAYAD A. N. (2020) «Les entreprises marocaines à l'ère du Covid 19 : Impacts, mesures et politiques de relance des secteurs du tourisme, de l'immobilier et de l'automobile. », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 3 : Numéro 4 » pp : 506 – 519.

Résumé

La crise sanitaire causée par le Covid-19 a influé le monde entier, le Maroc a son tour n'a pas pu échapper à cette crise et a subi de lourdes conséquences tant au niveau sanitaire qu'au niveau économique. Devant cette situation alarmante, les autorités publiques marocaines ont fourni des efforts énormes afin que les conséquences soient moins graves. Ce papier récapitule les résultats d'une étude menée sur trois secteurs de l'économie marocaine en l'occurrence, l'immobilier, le tourisme et l'industrie automobile à l'ère de la pandémie Covid-19. Il traite deux périodes distinctes du nouveau contexte d'abord la période du confinement, il présente les conséquences de la crise causée par le Covid-19 sur l'aspect production et emploi dans ces secteurs ainsi que les différentes mesures prises par les autorités compétentes pour atténuer la gravité y afférente sur l'économie marocaine. Puis, la période post-crise, il propose des recommandations qui serviront de politique de relance de l'activité.

Mots clés : Impact ; mesures ; relance ; tourisme ; immobilier et automobile

Abstract

The health crisis caused by the Covid-19 has influenced the whole world; Morocco couldn't escape this crisis and has suffered heavy consequences both in term of health and economy. Faced with this alarming situation, the Moroccan public authorities have made enormous efforts to make the consequence less serious. This paper recapitulates the results of a study conducted on three sectors of the Moroccan economy namely: the real estate, the tourism, and the automotive industry in the area of Covid-19. It treats two distinctive terms of this new context first, the quarantine term; it presents the impact of the crisis caused by covid-19 on production and employment of the three sectors and then the taken measures in order to relieve the gravity of the crisis on the Moroccan economy. Then the post-crisis term, it proposes useful recommendations to recover the activity.

Keywords: Impact; measures; recovers; tourism; real estate and automotive industry

Introduction

Après avoir enregistré les premiers cas infectés en Décembre 2019, la maladie Covid-19 causée par le coronavirus a continué à se propager à travers le monde. Aucun continent n'a pu échapper à ce virus. A ce jour le nombre de personnes infectées est de 4,18 millions, le nombre de personnes guéries est de 1,45 millions et le nombre de mort a atteint 286 000 décès¹.

Déclaré par l'organisation mondiale de la santé comme une pandémie le 11 Mars 2020, Covid-19 est devenu d'une grande urgence, vu que son impact est doublement globale à la fois mondiale et multidimensionnel : sanitaire en premier lieu, puis économique, social et psychique. Au niveau économique, Le FMI a déjà prévu une chute de la croissance qui peut aller jusqu'à 0.5 au cours de l'année 2020, et une récession qui s'étalera au moins sur le premier semestre si on rajoute les effets indirects cette crise à savoir : choc de l'offre et de la demande, stagnation de la marchandise stockée, récession des nombre de touristes arrivés².

Cette pandémie touche principalement l'économie via d'une part le canal de la santé : maladie, hospitalisations, et absentéisme élevé qui affecte temporairement la production et d'autre part via le canal de l'économie : ajustement des budgets, confinements, réduction au niveau de la consommation des biens et des services (transport publique, hébergement, distraction et restauration).

Face à cette situation, le premier souci qui s'impose est de limiter la propagation de ce virus, les Etats du monde ont pris des décisions urgentes et strictes pour sauver des vies, au détriment de toutes autres considérations.

Dans ce contexte particulier, le Maroc a pris plusieurs décisions proactives pour faire face à cette pandémie, bien évidemment la décision phare d'entrer dans l'état d'urgence sanitaire, pour sauver la vie des marocains et défendre la viabilité du système économique. Ce contexte de crise a eu des répercussions assez lourdes sur plusieurs secteurs d'activités, malgré les mesures prises en parallèle pour alléger la situation économique du pays.

L'Etat marocain a constitué un comité de veille économique le 11 mars 2020, pour anticiper et suivre les répercussions directes et indirectes de la pandémie covid 19 sur l'économie nationale, et également pour identifier des mesures de soutien aux secteurs les plus impactés.

¹ News.google.com. 2020. [online] Available at: <<https://news.google.com/covid19/map?hl=fr&gl=MA&ceid=MA:fr>> [Accessed 12 May 2020]

Ce comité rassemble les institutions étatiques et privés qui opèrent efficacement, tout en comptant sur une approche participative basée sur l'écoute des professionnels et des représentants des acteurs affectés.

Par rapport aux pays du monde, cette pandémie se positionne à un niveau moins élevé au Maroc, ayant une économie particulière qui se distingue par l'importance du secteur informel, l'ouverture et la vulnérabilité aux chocs externes. Ces deux constats rendent l'étape d'évaluation de l'impact économique plus qu'impérative.

A cet égard, nombreuses sont les enquêtes qui ont été menées par des organismes et des confédérations pour évaluer l'ampleur de la pandémie sur le Maroc.

On se réfère dans un premier temps à l'enquête menée par la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM), qui avait pour mission de mesurer l'impact du Covid-19 sur les entreprises marocaines, elle s'est déroulée entre le 17 Avril et le 1er Mai sur un échantillon de 1740 participants : dont les TPE-très petites entreprises présentent 21%, les petites entreprises quant à elles représentent 24,1% et 13% est le pourcentage des moyennes entreprises. En ce qui concerne la répartition régionale de cet échantillon, la région du grand Casablanca-Settat seule représente un pourcentage de 45%.

Les résultats préliminaires de cette étude « CGEM, *Résultats Préliminaires de l'Enquête lancée Le 17 Avril 2020*, 2020. » Montrent ce qui suit :

- L'activité de 815 entreprises soit 46% constituant l'échantillon étudié a connu une chute très significative de 50% durant le mois Mars.
- Les secteurs qui ont enregistré une baisse du chiffre d'affaire de plus de 50% sont les suivants : en tête le secteur immobilier, suivie par le secteur du tourisme, le secteur des industries culturelles et créatives et le secteur du textile.
- Les entreprises ayant enregistré une chute de plus de 50% du chiffre d'affaire, craignent de perdre plus de 100 000 emplois.

Pour ces faits, et pour aller plus en détail nous allons arrêter nos investigations dans la limite du possible aux éléments suivants :

- Les secteurs les plus impactés à savoir : immobilier, tourisme et l'automobile
- Aux variables suivantes : l'activité, l'emploi, et la production

En dépit de la difficulté d'évaluer l'impact potentiel de cette crise sanitaire sur l'économie marocaine (vu l'incertitude, la nature rapide d'expansion du virus, et la rareté de l'information) cette étude vise à :

- Approfondir la compréhension de la période de crise en mettant sous la lumière : les répercussions économiques de cette pandémie, ainsi que les mesures prises par les entités responsables pour accompagner les entreprises en cette période.
- Préparer la période post-crise, tout en proposant des stratégies pour relancer les secteurs les plus impactés.

La problématique qui structure ce travail de recherche s'articule autour des questions suivantes :

- Quel est l'impact de la crise causée par le Covid-19 sur les secteurs du tourisme, de l'automobile et de l'immobilier ?
- Quelles sont les mesures prises par les autorités et organismes compétents pour alléger l'impact de la crise causée par le Covid-19 sur ces trois secteurs ?
- Quelles sont les politiques de relance qu'il faut adopter pour assurer le rétablissement des secteurs en question ?

Pour répondre à ces questions, on essayera dans la première section de présenter les conséquences de la crise causée par le Covid-19 consécutivement sur l'emploi, l'activité et la production dans les secteurs du tourisme, de l'immobilier et de l'automobile. Puis dans une deuxième section nous essayerons de récapituler les mesures communes prises par les autorités compétentes pour réduire la gravité de cette crise sur les entreprises marocaines appartenant aux secteurs de l'immobilier, de l'automobile et du tourisme. Et dans la dernière section, il sera question de présenter un bref aperçu des propositions pour assurer la sortie des entreprises marocaines de cette crise et de qui serviront de politique de sauvetage de l'économie marocaine.

Ce papier présente un état des lieux sur la situation des entreprises marocaines à l'ère de la pandémie Covid-19. Il repose sur une approche descriptive et analytique de la portée du covid-19 sur les secteurs fondamentaux de l'économie marocaine, en l'occurrence l'immobilier, le tourisme et l'automobile. La méthodologie suivie se présente ainsi :

Collecte des données :

La collecte des données s'est faite à partir des données secondaires, immédiatement disponible à savoir : des articles scientifiques, des ouvrages traitant la question de la gestion des crises, des rapports officiels et les sites web des ministères de l'économie des finances et de la réforme de l'administration, du ministère du tourisme de l'artisanat du transport aérien

et de l'économie sociale et du ministère de l'industrie du commerce et de l'économie verte et économique.

Les données collectées proviennent des études passées et des études provisoires en cours. L'objectif est de présenter un état des lieux et de prédire l'avenir des secteurs étudiés. Cette méthode a été utilisée vu la simplicité d'accès à l'information, et vu l'impossibilité de contacter directement les autorités compétentes. Sans omettre que la situation étudiée est toujours en cours ce qui fait que les travaux de référence sont rares.

Analyse des données :

Les données quantitatives ont été utilisées pour déterminer le périmètre et les variables de cette étude. Ces éléments sont aussi utilisés pour suivre la tendance d'évolution de l'impact du coronavirus et pour supporter la discussion.

Les données qualitatives ont été utilisées pour délivrer des explications aux données quantitatives.

1. Aperçu sur les secteurs les plus impactés par Covid-19

1.1. Le secteur de l'immobilier et du BTP

Le rapport du HCP de 2019 « le Maroc en chiffres » montre que le secteur de l'immobilier et du BTP emploie 10.8% de la population marocaine active, génère pour la région du grand Casablanca plus de 3000 milliards de DH. A l'instar d'autres secteurs importants, avec le confinement, les transactions ont été suspendues.³

1.1.1 L'activité de la production

La situation du secteur est alarmante, la production a été arrêtée, et même les ventes programmées sont suspendues vu que les notaires ont aussi arrêté leurs activités. Ce blocage tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation ne peut être qu'à l'origine de conséquences néfastes sur : l'emploi et sur la trésorerie qui représente 63 milliards de DHS annuellement.

Cette crise sanitaire est à l'origine d'une nette régression du marché immobilier marocain, que ce soit pour la demande ou l'offre. Concernant l'offre des appartements et villas neufs, elle a connu une chute respectivement de -23% et -52% et de -28% et -29% respectivement pour l'ancien des appartements et villas. Pour la demande, elle a de même ralenti de -18% pour les appartements et de 10% pour les villas. (selon le rapport Royaume Maroc and Chambre De

Commerce, IMPACT COVID 19 SUR LES SECTEURS ÉCONOMIQUES DE CASABLANCA-SETTAT, 2020.)

1.1.2 L'emploi

Suite à l'enquête du Haut-commissariat, Principaux Résultats de l'enquête Conjoncture Sur Les Effets Du Covid-19 Sur l'activité Des Entreprises, 2020. Le plan mené du 1 au 30 Avril, qui a ciblé 4000 entreprises opérant dans plusieurs secteurs. Le secteur de la construction a enregistré une baisse d'emploi de près de 170 000 postes durant cette période de crise soit 23% de l'emploi global de ce secteur. La figure 1 ci-dessous présente la répartition de l'emploi qui aurait été réduit par secteur d'activité.

Figure1 : Répartition de l'emploi qui aurait été réduit par secteur d'activité

Source : HCP-Les principaux résultats de l'enquête conjoncture sur les effets du Covid-19 sur l'activité des entreprises-2020

1.2 Le secteur du tourisme

1.2.1 L'activité et la production

Le bilan de l'année 2019 a enregistré une tendance haussière par rapport aux années précédentes avec un total de 25.2 millions de nuitées réalisées et de 12.93 millions d'arrivées. Autant dire que le secteur continue de porter la croissance économique avec une contribution de 7% du PIB national. Les perspectives de l'année 2020 étaient encore plus ambitieuses, Néanmoins la crise sanitaire causée par le coronavirus a remis en questions toutes ces ambitions et a fait que le secteur du tourisme réalise des résultats plus drastiques. La figure 2 illustre une projection des nombres d'arrivées souhaités aux postes frontières marocaines en 2020.

Figure 2 : Projections de la Confédération nationale du Tourisme pour les arrivées aux postes frontières en 2020

Source : CNT- Confédération nationale du tourisme

Les projections de la confédération nationale du tourisme affirment une baisse importante en termes de nombre d'arrivées aux postes frontières entre les estimations arrêtées à la fin de l'année 2019 et les estimations actuelles suite au contexte de la pandémie.

En effet, le secteur du tourisme au Maroc paye la pénalité la plus lourde, l'étude de la confédération National du Tourisme (CNT) a estimé une perte de 48,1 milliards de DH de chiffre d'affaire dont 34,1 milliards de DH de chiffre d'affaires touristiques et de 14 milliards de DH de chiffre d'affaires pour l'hôtellerie.

1.2.2 L'emploi

Le CNT estime que 500 000 emplois et 8500 entreprises sont menacés, parmi lesquelles les entreprises de restauration touristique, les sociétés de transport touristiques les sociétés de location de voiture, les agences de voyage et les entreprises d'hébergement.

1.3 Le secteur de l'automobile

L'industrie automobile marocaine a atteint des niveaux de croissance très soutenus durant les dernières dix années. C'est le premier secteur exportateur au Maroc avec un chiffre d'affaire de 72 Md en 2018, il a offert plus de 116 000 opportunités entre l'exercice 2014 et l'exercice 2016. ⁴

A l'instar des secteurs les plus porteurs de l'économie marocaine, le secteur de l'industrie automobile marocaine est très sinistré, il est depuis le 19 mars en suspension temporaire d'activité suite aux décisions de PSA et Renault. Cette situation avait des répercussions inéluctables sur 180 000 employés qui se sont trouvés en chômage technique, sur 250 équipementiers et sur les fournisseurs.

Cette situation risque également de compromettre la balance commerciale du pays du moment qu'on 2019 seulement 27% des exportations du Maroc concernait l'industrie automobile, en outre, les ventes nationales qui devraient chuter compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat des marocains et du report du salon de l'automobile.

2. Principales mesures mises en place :

Le Maroc est parmi les premiers pays qui ont déclaré l'état d'urgence sanitaire et imposé le confinement à un stage très top pour limiter la propagation de la pandémie, les efforts déployés par le pays sont énormes et reconnus par le monde entier. Le Maroc est classé 4ème au niveau international en termes des ressources mobilisées en pourcentage du PIB 2,7% a été consacré à la caisse de solidarité contre le coronavirus. ⁵

A cet effet et dans le but d'anticiper les répercussions de la crise sanitaire sur l'économie et de proposer des mesures d'accompagnement des secteurs impactés, le ministère de l'économie des finances et de la réforme de l'administration a annoncé le 11 Mars la constitution du comité de veille économique. Ce comité dès lors et pour alléger l'effet de cette pandémie, a mis en place des mesures de natures différentes : financières, fiscales, économiques et sociales.

2.1 Des mesures de nature économique

- Le paiement des charges sociales (CNSS) par les entreprises a été suspendu du 1er Mars jusqu'à fin Juin de l'année 2020.
- Report du paiement des échéances bancaires et du leasing sans pénalités ni majorations de retard jusqu'à la fin du mois juin
- Les entreprises en difficultés suite à la pandémie Covid 19, peuvent également demander un crédit supplémentaire pour couvrir les charges de fonctionnement.

⁵ Filali, K. and Filali, K., 2020. Covid-19: Le Maroc, N°4 Mondial De La Mobilisation Financière En Pourcentage Du PIB - Le Desk. [online] Le Desk. Available at: <<https://ledesk.ma/datadesk/covid-19-le-maroc-n4-mondial-de-la-mobilisation-financiere-en-pourcentage-du-pib/>> [Accessed 12 May 2020].

2.2 Des mesures de nature sociale

- Une indemnité forfaitaire de 2000 DH est versée au profit des salariés relevant des employeurs affiliés à la CNSS et rencontrant des difficultés.
- Les salariés des employeurs en difficultés peuvent bénéficier des services de l'assurance maladie obligatoire (AMO) et aux allocations familiales.

2.3 Des mesures de nature fiscale

- Les entreprises dont le chiffre d'affaire réalisé en 2019 est inférieur à 20 millions DH, peuvent bénéficier d'un report du dépôt des déclarations fiscales jusqu'à fin Juin.
- Suspension des contrôles fiscaux et des ATD-Avis à tiers détenteurs jusqu'au 30 Juin.

2.4 Des mesures de nature financière

- Mise en place d'un mécanisme de garantie exceptionnel par la CCG. Damane Oxygène est dédié à toutes entreprises touchées par la crise sanitaire et dont le chiffre d'affaire est inférieur à 500 millions DH. Ce fond est caractérisé par ce qui suit:

- o C'est un mécanisme temporaire de 3 mois : Le déblocage des crédits est limité au 30 Juin 2020
- o Dédié au financement des charges courantes non reportées ou suspendues
- o Les entreprises peuvent bénéficier dans la limite de 20% des lignes de fonctionnement existantes sans dépasser 20 millions DH.
- o Taux d'intérêt : plafonné au taux de refinancement de Bank Al Maghreb +200 points de base.

2.5 Des mesures de nature commerciale et douanière

- Réduction des importations des pièces de rechange et de véhicules, avec des négociations de report avec les fournisseurs.
- Non commerciale : Restriction quantitative à l'exportation des masques chirurgicaux, des antiseptiques, préparation et masques de protection.

N.B : Toutes ces mesures figurent au niveau des communiqués de presse : du comité de veille économique.

3. Propositions des mesures de relance :

Le Maroc a pris des décisions ciblées et adaptées au nouveau contexte au moment le plus opportun. Ceci a fait que le Maroc a gagné relativement la bataille sur le plan sanitaire, il arrive à contrôler dans le temps et dans l'espace la propagation dudit virus. Sur le plan économique le Maroc est en phase de mise à niveau organisationnelle pour assurer la sortie de cette crise.

Reste maintenant à élaborer les scénarios post-crise ajustés pour relancer l'activité économique. Dans ce qui suit, une exposition des propositions de relance des secteurs étudiés auparavant en l'occurrence: le secteur de l'immobilier et du BTP, le secteur du tourisme et le secteur de la fabrication automobile.

3.1 Propositions de relance du secteur de l'immobilier

- Relance de l'activité de l'industrie et de la construction :
 - o Pour l'activité de la construction : une relance de cette activité est tributaire du respect des normes d'hygiène et de sécurité sanitaire aux chantiers
 - o Pour l'activité de la commercialisation : la relance est étroitement liée à la flexibilisation et la fluidité des procédures administratives
- Amélioration de la trésorerie des entreprises :
 - o Facilité et rapidité d'obtention des crédits
 - o Réduction des délais de paiements
 - o Il serait opportun de favoriser l'accès des entreprises nationales aux marchés publics, et consacrer une partie aux TPE.
- Redémarrage immédiat du travail aux chantiers autorisés
- Etalement des mesures incitatives temporaires jusqu'à 2021 : octroi de crédit, liquidation des droits d'enregistrements, vélocité de traitement des dossiers...

3.2 Propositions de relance du secteur du tourisme :

La relance du secteur touristique s'articule autour de deux axes majeurs à savoir : la préservation de l'emploi et le maintien de la production.

- La préservation de l'emploi :
 - o Report des échéances dues au personnel travaillant dans le secteur touristique
 - o Exonération de l'IR du personnel partant en retraite anticipée pour les salariés proche de l'âge de la retraite.
- Le maintien de la production :
 - o Le maintien de la production dépend étroitement de la capacité des entreprises à faire face aux engagements financiers, c'est pourquoi, il serait bénéfique pour les entreprises du secteur touristique de bénéficier d'un report des échéances dues jusqu'à la fin d'année, de profiter du report des factures de l'électricité et de l'eau.
 - o Pour récupérer les pertes enregistrées sur les mois Mars, Avril et Mai : étaler la saison en revoyant le calendrier des vacances scolaires sera d'un grand aide.

3.3 Propositions de relance du secteur de l'industrie automobile

- Relocaliser des maillons d'approvisionnement : dans une perspective de relance rapide, il faut reconnecter les chaînes d'approvisionnement et veiller à l'organisation des mesures sanitaires pour la production.
- Soutenir le pouvoir d'achat : la relance du secteur dépend étroitement du niveau de la demande, accorder des facilités de paiements ou des crédits aux particuliers comme aux entreprises qui participeront à une reprise assez rapide du secteur.
- Encourager les clients : Accorder des primes à la conversion aux clients désireux de changer leurs véhicules par d'autres neufs.
- Soutenir spécialement les équipementiers et les constructeurs automobiles.

Conclusion

La maladie covid 19 est devenue une pandémie sévère, qui a posé beaucoup de challenges au niveau régional, national et global. Les conséquences même si elles sont difficiles à calculer, il est clair qu'elles seront énormes vu la vitesse de propagation du virus et la fragilité des infrastructures économiques et sanitaires malgré tous les efforts déployés.

Ce papier récapitule en quelque sorte le contexte actuel dans lequel opèrent les entreprises marocaines de trois secteurs fondamentaux de l'économie marocaine en l'occurrence : le secteur de l'immobilier et du BTP, l'autre du tourisme et le dernier de l'automobile. D'abord, cet article a présenté l'impact de la crise sanitaire sur chacun des secteurs étudiés, en présentant les dégâts constatés en termes d'activité, de production et d'emploi en pourcentage et en valeur. Puis, il a mis le point sur les mesures communes prises par les autorités habilitées en faveur des entreprises en difficulté suite au contexte du corona virus. Et enfin, il a souligné quelques pistes de reprises d'activité, qui serviront d'outils de relance de l'économie.

Ce travail présente certaines achoppements, du moment qu'il est limité aux secteurs les plus impactés, c'est-à-dire ceux qui ont subi des ralentissements significatifs au niveau du chiffre d'affaire et d'emploi. En outre, il est basé sur des données provenant d'études, d'enquêtes et de rapports officiels s'étalant sur des périodes bien déterminées à savoir le mois de Mars et Avril. L'horizon de sortie de la bataille n'est pas prévisible, cela ne peut qu'alourdir la reprise d'activité et intensifier les dégâts.

Bien que le contexte actuel du Covid-19 soit difficile sur plusieurs aspects, il a permis de faire le doigt sur plusieurs pistes d'amélioration de notre pays notamment la prise de conscience de s'inscrire dans un plan de réforme du modèle de développement durable et de changement du

périmètre d'intervention de l'Etat par l'assurance d'une capacité opérationnelle par le budget, et l'assurance d'une couverture sociale à la fois de l'ensemble des services publics et des citoyens (ASSAAD IDRISSEI, et al, 2020)

Actuellement on est dans un stade assez avancé de la crise, et la visibilité est encore floue ce qui conduit à s'interroger sur le futur de l'économie marocaine et sur les politiques compétentes pour remanier les secteurs les plus impactés.

BIBLIOGRAPHIE

ASSAAD IDRISSEI, M. & al. (2020) «Quel modèle de développement pour le Maroc dans l'ère post coronavirus», *Revue Internationale du chercheur* «Volume 1: Numéro 2» pp:24-43

CGEM, *Résultats Préliminaires de l'Enquête lancée Le 17 Avril 2020*, 2020

Commerciale, Délégation de l'union européenne au Maroc -section, *Note Sur Les Impacts Économiques Du Covid-19 Au Maroc*, 2020, pp. 1–12

Giulietti, and Assumpção, *Impact of the Corona Virus (Covid 19) on the African Economy*, 2019, LIII <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>

Hira, R. H. & A. (2008). outsourcing America What's behind our national crisis and how we can reclaim American Jobs. In *AMACOM* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

How to face economic impact of coronavirus. (n.d.).

Innovation, C., & Bachiri, M. (2020). *Plan de Continuité d'Activité (PCA) Plan de Continuité*.

International Labor Organization. (2020). *COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses* (Issue March). <http://hdl.voced.edu.au/10707/533608>

IMPACT OF COVID-19 TO BRUNEI'S ECONOMY, (2020).

Knight, U. G. (2013). Power systems in emergencies: From contingency planning to crisis management. In *Power Systems in Emergencies: From Contingency Planning to Crisis Management*. <https://doi.org/10.1002/9781118878323>

La CGEM lance un e-questionnaire pour mesurer l'impact de la crise du Covid-19. (n.d.). 19.

Maroc, R., & Commerce, C. De. (2020). *IMPACT COVID 19 SUR LES SECTEURS ÉCONOMIQUES DE CASABLANCA-SETTAT*.

Mesures destinées aux entreprises en difficultés, TPME, Professions libérales en difficulté, 7

Mesures destinées aux entreprises, TPME, Professions libérales en difficulté 1 (2020).

Note sur les impacts économiques du Covid-19 au Maroc, 1 (2020).

Oskoui, K. N. & M. B. (2020). *The growing impact of coronavirus on the global economy*.

<http://theconversation.com/the-growing-impact-of-coronavirus-on-the-global-economy-132030>

Maroc, Royaume, and Chambre De Commerce, *IMPACT COVID 19 SUR LES SECTEURS ÉCONOMIQUES DE CASABLANCA-SETTAT*, 2020

Plan, Haut commissariat au, *Le Maroc En Chiffres -2019, Haut Commissariat Au Plan*, 2019, XLII <<https://doi.org/10.3917/presa.042.0147>>

Plan, HCP Haut commissariat au, *Principaux Résultats de l'enquête Conjoncture Sur Les Effets Du Covid-19 Sur l'activité Des Entreprises*, 2020

WEBOGRAPHIE

2020. [online] Available at: <<https://coronavirus.cgem.ma/actualites/https://coronavirus.cgem.ma/actualites/https://coronavirus.cgem.ma/actualites/>> [Accessed 12 May 2020].

2020. Tourisme – Ministère Du Tourisme, De L'Artisanat, Du Transport Aérien Et De L'Economie Sociale. [online] Mtataes.gov.ma. Available at: <<https://mtataes.gov.ma/fr/category/tourisme/>> [Accessed 12 May 2020].

CNT. 2020. Coronavirus : Le Tourisme Et Le Transport Au Maroc En Détresse Respiratoire Aiguë - CNT. [online] Available at: <<http://www.cnt.ma/coronavirus-le-tourisme-et-le-transport-au-maroc-en-detresse-respiratoire-aigue/>> [Accessed 12 May 2020].

Infomediaire.net. 2020. Infomédiaire – L'intermédiaire Entre L'information Et Vous. [online] Available at: <<https://www.infomediaire.net/economie-marocaine-le-tourisme-contribue-de-7-au-pib/>>> [Accessed 12 May 2020].

Mcinet.gov.ma. 2020. AUTOMOBILE | Ministère De L'Industrie, Du Commerce Et De L'Économie Verte Et Numérique. [online] Available at: <<http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/automobile>> [Accessed 12 May 2020].

Filali, K. and Filali, K., 2020. Covid-19: Le Maroc, N°4 Mondial De La Mobilisation Financière En Pourcentage Du PIB - Le Desk. [online] Le Desk. Available at: <<https://ledesk.ma/datadesk/covid-19-le-maroc-n4-mondial-de-la-mobilisation-financiere-en-pourcentage-du-pib/>> [Accessed 12 May 2020].